

Arnault P. (2009) *Épistémologie et psychopolitique (1946-1968) : le problème de la pratique dans les approches macrosociohistoriques et transnationales*. 8 p.

Épistémologie et psychopolitique (1946-1968) : le problème de la pratique dans les approches macrosociohistoriques et transnationales

Paul ARNAULT

L'usage d'une perspective macrosociohistorique dans l'abord de problèmes scientifiques impliquant l'étude de processus transnationaux soulève un certain nombre de problèmes épistémologiques et anthropologiques. La nécessité de désigner des phénomènes sociaux de grande échelle et de longue durée entraîne la construction ou l'utilisation de catégories particulièrement grossières et réductrices. En l'absence d'une vigilance constante, celles-ci tendent à être réifiées. Ces abstractions faites choses se voient alors insufflées une âme et une volonté qui donnent vie à d'autres constructions. Des phrases telles : « *les États-Unis, pendant les années soixante dix, ont cherché à tranquilliser tout le monde* » ne sont-elles que des facilités de langage ? Ou reflètent-elles l'adhésion inconsciente à une philosophie téléologique de l'histoire, voire une tendance projective ? Il est bien très difficile de s'exprimer, surtout à l'oral, sans personnifier les collectifs. Mais il s'agit tout de même de faire attention et d'être « au clair » avec ses positionnements intellectuels dans les discussions scientifiques. Car si les sciences sociales ont émergé grâce aux efforts de penseurs qui ont inlassablement tenté de dénaturer le monde, le penchant à expliquer les processus transnationaux par des « besoins » ou une « faim de territoire » n'est pas si rare que cela. Il s'agit dès lors « d'expliquer le social par le social » et de prendre en compte les agents sociaux et leurs pratiques. Mais l'étude des phénomènes transnationaux implique de considérer tellement de monde, d'institutions, de processus et d'intérêts que prendre en compte la pratique peut apparaître comme un projet irréaliste. Par exemple, l'internationalisation des sciences humaines et sociales (SHS) durant la première moitié de la Guerre froide a été le fait (de certains membres) du gouvernement fédéral américain, de fondations philanthropiques, de services de renseignement, d'universités, de centres de recherche militaires, de l'Otan, de multinationales, de cabinets d'expertise, de *Think Tanks*, d'associations professionnelles, de l'Unesco, de réseaux scientifiques informels, de maisons d'éditions, etc. Il est évident qu'une gigantesque analyse ethnographique visant des milliers d'agents mobilisant, à plein temps et sur plusieurs générations, des dizaines d'équipes de recherche serait assez peu économique. L'analyse de la pratique requiert donc de faire des

sacrifices. Mais lesquels ? C'est ce problème auquel nous allons tenter de réfléchir en prenant le cas de la psychopolitique de l'impérialisme. Cette expression vise à circonscrire un *ensemble de savoirs et de techniques issues de travaux en psychologie mobilisés dans le cadre de la réalisation de la politique étrangère des États-Unis durant une partie de la Guerre froide*. Si la psychopolitique constitue toujours aujourd'hui un instrument de diplomatie culturelle, la périodisation utilisée pointe une sorte de cycle qui s'achève avec les révélations successives, durant la seconde moitié des années 1960, des modes de financement et des objectifs martiaux de certains projets scientifiques. L'année 1968, celle d'une révolution mondiale selon Immanuel Wallerstein, nous a paru une date adéquate pour borner notre période.

Il est intéressant de remarquer que la fin de celle-ci coïncide avec l'émergence du paradigme structuraliste, dont les premières ébauches remontent en réalité aux années 1940. C'est précisément contre les abus objectivistes du structuralisme et les réductions psychologiques des lectures atomistiques et exclusivement phénoménologiques du social que se sont développés des modèles dialectiques d'une grande qualité scientifiques (Bourdieu, 1972, Bhaskar, 1979, Sewell, Jr., 1992). À notre connaissance, les relations internationales, en tant que spécialité (RI), ont heureusement connu à la fin des années 1990 un retour de la pensée dialectique sous l'appellation, euphémisée, il faut bien l'avouer, de *processual relationalism*. Dans un article sans doute remarqué, Patrick Thaddeus Jackson et Daniel H. Nexon tentent de déplacer les lignes épistémologiques au sein des RI et de rallier des alliés potentiels, notamment les *positivistes* et *poststructuralistes*. Ils abordent la question de l'action (*agency*). Selon eux : « *Agency is created by network of relations, but that does not mean that positionality overdetermines the actions of agents (as it does in structural determinism)* ». L'action serait « créée » mais non « surdéterminée ». Elle serait créée par des réseaux de relations. Mais où est passé le *relationalism* ? La pratique n'est-elle pas plutôt le produit relationnel de l'intériorité et de l'extériorité ? La seule prise en compte, comme principe de l'action, du réseau de relation dans lequel un individu ou d'une institution est inséré (extériorité) ne permet pas de rendre compte, par exemple, des différences de conduites de la part de ceux-ci à positionnement égal ou proche. Cette perspective positionnelle eliasienne fait abstraction des facteurs qui font parfois toute la différence.

On l'a vu, il est difficile d'inclure la dimension de la pratique individuelle dans l'étude des relations internationales (en tant qu'objet). Si la pratique est « *le produit de la relation dialectique entre une situation et un habitus* » (Bourdieu, 2000, p. 261), il a une relation à prendre en compte simultanément pour ne pas sombrer dans l'empirisme ou l'idéalisme. Or, au niveau *macro*, ce sont surtout les *situations* qui sont considérées. Mais l'absence d'une somme

de données prosopographiques qui permettrait à moyen terme de dégager des tendances sociologiques suffisamment solides pour refléter fidèlement des dispositions partagées par un ensemble d'agents sociaux ne condamne pas nécessairement toute tentative de comprendre un phénomène social complexe. Néanmoins il faut accepter le fait que sa compréhension sera amoindrie. Mais non nulle. A l'appui de récentes recherches, nous tenterons de repérer les avantages et les limites d'une prise en compte limitée des pratiques.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods (1944) initient la reconstruction d'un marché mondial¹. Le Plan Marshall comprend une « assistance technique » incluant de nombreuses formations dont les principes didactiques découlent en particulier des travaux de psychologie sociale nord-américaine initiés durant les années 1930, période au cours de laquelle le taux de syndicalisation triple en moins de dix ans². Au moment de l'entrée en guerre des États-Unis, les liens entre le département de la Défense (DoD), les médias, l'industrie martiale et des nombreux laboratoires se resserrent dans la lutte contre le nazisme³. Des théoriciens comme Margaret Mead ou Kurt Lewin acceptent par exemple de travailler pour l'Office of Strategic Services (OSS), qui devient la Central Intelligence Agency (CIA) peu après la guerre⁴. John Magruder, un responsable de l'OSS, affirme en 1945 que les *social scientists* apportent une « énorme contribution » en temps de guerre comme en temps de paix⁵. La coopération avec l'OSS dans la lutte contre le nazisme se transforme rapidement, en grande partie par la création d'instituts de recherche militaro-scientifiques, en collaboration avec le Département de la Défense (DoD) et la CIA dans le cadre de la Guerre froide, sans toutefois le même degré de consensus⁶. Les concurrences liées aux enjeux du champ

¹ Arrighi G., 1999, « The Global Market » [en ligne], *Journal of World-Systems Research*, vol. V, n°2, p. 217-251. Disponible sur : http://jwsr.ucr.edu/archive/vol5/number2/v5n2_split/jwsr_v5n2_arrighi.pdf [page consultée le 12 juin 2007].

² Le nombre d'employés syndiqués passe de 2 805 000 en 1933 à 8 410 000 en 1941. Voir Green J. R., *The World of the Worker : Labor in Twentieth-Century America*, New York, Hill and Wang, 1980, p. 173.

³ Cartwright D., 1948, « Social Psychology in the United States during the Second World War », *Human Relations*, n°1, p. 348.

⁴ Une fiche de la CIA, déclassifiée en septembre 2005, atteste que Kurt Lewin fut candidat, en tant que consultant, à l'OSS le 25 mars 1944. Disponible uniquement en entrant les mots-clés « Kurt Lewin » sur la page suivante du site internet de la CIA : www.foia.cia.gov/search.asp [page consultée le 13 janvier 2008].

Concernant les anthropologues américains, David Price du Saint Martin College aux États-Unis, affirme que près de la moitié d'entre eux, dont Ruth Benedict, Gregory Bateson ou Margaret Mead, participèrent aux efforts de guerre. Voir Price D., 2000, « Anthropologists as Spies » [en ligne], *The Nation*. Disponible sur : <http://www.thenation.com/doc/20001120/price/single> [page consultée le 7 janvier 2008].

⁵ Simpson C., 1994, *The Science of Coercion : Communication Research and Psychological Warfare, 1945-1960*, Oxford, Oxford University Press, p. 32.

⁶ Voir Simpson C., 1994, *The Science of Coercion : Communication Research and Psychological Warfare, 1945-1960*, Oxford, Oxford University Press, 204 p. ; Simpson C. (ed.), 1998, *Universities and Empire : Money and Politics in the Social Sciences During the Cold War*, New York, The New Press, 273 p. ; Herman E., 1995, *The Romance of American Psychology : Political Culture in the Age of Experts*, Berkeley, University of California Press, 406 p. ; Perlman S. M., 2006, *Shock Therapy : The United States Anti-Communist Psychological Campaign*

scientifique américain sont entretenues par des financements sélectifs : ceux du seul DoD dépassent au début des années 1960 le budget total de la recherche militaire avant la seconde guerre mondiale⁷.

Les lois vont jouer un rôle de première importance dans l'exportation des nouveaux savoirs interstitiels. Entre 1946 et 1952, plusieurs législations visent, d'une part, à lutter contre le communisme – en particulier en France et en Italie où les partis communistes sont sortis renforcés de la guerre – par l'impulsion de campagnes « d'information », « d'éducation » ainsi que des « échanges culturels » (lois *Fulbright*, *Smith-Mund* et *Information and Educational Act*) et, d'autre part, à sanctionner les *Restrictive Business Practices* (RBP), en favorisant la « libre entreprise » et le renforcement des syndicats « libres » (*Benton* et *Moody Amendment*). C'est ce dernier qui crée l'*Organisation européenne de coopération économique* (OECE) de laquelle naît l'*Agence européenne de productivité* (AEP) dont le rôle, outre celui de coordonner les missions de productivité qui importeront en grande partie la PAP, sera triple : améliorer les relations entre les employeurs et les travailleurs ; poursuivre l'intégration européenne ; accroître la productivité européenne.

Les rapports construits depuis la fin du XIX^e siècle entre les champs politiques, économiques et scientifiques participèrent, aux États-Unis surtout, à l'avènement d'une sorte de paradigme psychologique qui allait servir de prisme aux décisions politiques. La géopolitique d'endiguement (*containment*) du communisme fut suivie par la création, le 4 avril 1951, du *Psychological Strategic Board* (PSB), une sous-commission du *Conseil national de sécurité* comprenant entre autres le sous-secrétaire d'État, le secrétaire adjoint à la défense et le directeur de la CIA. Le rôle du PSB, puis celui de son successeur, l'*Operation Coordinating Board* (OCB), fut d'assurer l'usage concerté de toutes les activités gouvernementales afin d'influencer les « *opinions, émotions, et comportement des groupes étrangers*⁸ » dans le sens des objectifs politiques nationaux des États-Unis. Les recherches archivistiques de Susan Perlman, officier de renseignement américain et spécialiste des actions clandestines du PSB en France, lui permettent d'avancer le point de vue suivant : « *every individual U.S. policy initiative and program that affected France must be viewed within the context of the overall*

in Fourth Republic France [en ligne], Thesis for the degree of Master of Arts, College of Social Sciences, Florida State University, 102 p. Disponible sur : <http://etd.Lib.fsu/theses/available/etd-02232006-184138/unrestricted/PerlmanThesis.pdf> [page consultée le 2 juillet 2007].

⁷ Herman E., 1995, *The Romance of American Psychology...*, *ibid.*, p. 128

⁸ Perlman S. M., 2006, *Shock Therapy...*, *ibid.*, p. 27. Il s'agit là d'une expression que l'on retrouve toujours aujourd'hui dans les manuels de l'armée américaine traitant des *Psychological Operations* ou du *Perception Management*.

*psychological campaign*⁹». Le premier directeur du PSB fut Gordon Gray, président de l'Université de Caroline du nord et spécialiste des problèmes d'éducation. Le *Psychological Operations Plan Incident to Reduction of Communist Power in France* (nom de code : Cloven/Midiron)¹⁰, dont les grandes lignes sont connues du président du Conseil français René Pleven¹¹, aura entre autres objectifs de « nettoyer » l'université « au sommet »¹². Les questions pédagogiques furent principalement traitées, d'une part, par l'*United States International Information and Educational Exchange Program* (USIE), un organe utilisé par le PSB et issu du *Smith Mund Act* (1948), et d'autre part, grâce au programme d'échange universitaire *Fulbright* instrumentalisé par l'OCB¹³. Selon Irwin Wall, l'USIE, qui fait écho au Kominform soviétique, a organisé des voyages aux États-Unis « pour y étudier la productivité, la technologie, les relations dans l'entreprise, le système éducatif et artistique.¹⁴ ».

Les services de renseignement créent également des centres de recherche. Après avoir été assistant de direction à la CIA entre 1951 et 1952, Max Millikan devient directeur du laboratoire-paravent nommé *Center for International Studies* (CENIS). C'est à ce titre qu'il envoie, le 21 mai 1954, un rapport intitulé « *Notes on Foreign Economic Policy* » au directeur de la CIA, Allen Dulles. Max Millikan suggère au directeur de la CIA une révision du programme d'assistance de l'Unesco en ces termes : « *The U.N. [United Nations] program in this field [technical assistance] should likewise be reviewed, strengthened, and continued*¹⁵ ». Il ajoute, avant de consacrer un chapitre à « *l'accroissement du sens du partenariat*¹⁶ » (*the growth of the sense of partnership*) : « *The exchange of training aids (such as vocational training films and T.W.I programs) through the USIS [United States Information Services] and the International Labor Organization can well be expanded and the establishment of national productivity centers and professional associations will likewise add to the growth of "know-how"*¹⁷ ».

L'Unesco joue en effet un rôle de premier plan dans la diffusion des formations pour adultes. En mars 1949, son Conseil économique et social commande un « *programme élargi*

⁹ Une longue description du parcours de Susan Perlman est donnée aux pages 101 et 102 de son travail de Master of Arts. Voir Perlman S., 2006, *Shock Therapy...*, *ibid.*, p. 32.

¹⁰ *Ibid.*, p. 19.

¹¹ Sur le projet « Cloven », voir Wall I. M., 1989, *L'influence américaine sur la politique française, 1945-1954*, Paris, Balland, 515 p. Et en particulier le chapitre 7, p. 271-327.

¹² Charprier F., 2008, *La CIA en France : 60 ans d'ingérence dans les affaires françaises*, Paris, Seuil, p. 257.

¹³ Perlman S. M., 2006, *Shock Therapy...*, *op. cit.*, p. 27.

¹⁴ Wall I. M., *op. cit.*, p. 308.

¹⁵ Simpson C. (ed.), 1998, *Universities and Empire*, *op. cit.*, p. 48.

¹⁶ *Ibid.*, p. 52.

¹⁷ *Ibid.*, p. 48.

d'assistance technique » réclamé en janvier par le président des États-Unis Harry Truman¹⁸. La psychologie sociale joue le rôle d'une science de gouvernement. Un rapport de l'*Union internationale de psychologie scientifique* relatif aux tendances de la psychologie sociale est soumis en 1953 à l'Unesco. Paul Maucorps et Jean Stoetzel, ami de Hadley Cantril¹⁹ et proche de Paul Lazarsfeld, représenteront à deux la France face à 31 étasuniens de renom. Point important, l'Unesco y est pressenti pour devenir le canal (*channel*) médiateur entre les psychologues et les institutions décisionnaires des politiques publiques (*policy-making bodies*)²⁰. Les attitudes, et leur changement, sont à l'honneur : attitudes en Europe de l'ouest envers les problèmes politiques, idéologiques, et économiques ; attitudes dans l'industrie ; changements éducatifs à travers les programmes de formation et de productivité.

En France, l'industrialisation brutale risque de se conjuguer avec une cégétisation des agriculteurs forcés à l'exode. Dans une étude internationale intitulée « *Le progrès technique et l'intégration sociale*²¹ » commandé en 1951 par son Conseil exécutif, Jean Milhaud, collègue de Noël Pouderoux à la *Commission d'étude générale de l'organisation scientifique* (CEGOS), contribuera pour le cas français à l'étude des « *méthodes propres à apaiser les tensions provoquées par l'introduction de la technique moderne dans des pays non industrialisés ou en voie d'industrialisation*²² ». Le témoignage d'un ouvrier, présenté comme « *satisfait* », est rapporté tel quel : « *L'un des objectifs de la direction a été de faire disparaître, dans la mesure du possible, le sentiment d'une différence de classe entre travailleurs manuels et travailleurs intellectuels*²³ ». La même année, Jean Milhaud annoncera prophétiquement lors d'une conférence : « *l'heure psycho-sociologique a sonné*²⁴ ».

¹⁸ UNESCO, 1950, *L'assistance technique en vue du développement économique : au service de l'Homme*, s.l., UNESCO, 39 p. On peut lire, page 3, la phrase suivante : « Un homme libéré de la faim, de la maladie et de l'ignorance pourra produire davantage. »

¹⁹ Stankiewicz G., 2008, « “Comment en finir avec une tradition dominante ?” : rupture et continuité dans la trajectoire de Jean Stoetzel », *Revue d'histoire des sciences humaines*, n° 18, p. 137-158.

²⁰ UNESCO, 1953, *Current Trends in Social Psychology*, Paris, UNESCO, 23 p.

²¹ Scott J. S. et Lynton R. P., 1953, *Le progrès technique et l'intégration sociale*, Bruges, UNESCO, 155 p.

²² *Ibid.*, p. 4.

²³ *Ibid.*, p. 73.

²⁴ Milhaud J., 1951, « Les facteurs humains de la productivité américaine : expériences et tendances 1950 », in CEGOS, 1951, *Les facteurs humains de la productivité américaine*, Paris, CEGOS, p. 21.

Modernisation française et création d'un « état d'esprit »

L'opposition entre l'« ancien » et le « nouveau » – qui semble préfigurer celle construite, notamment à l'aide des psychosociologues, entre le « dynamique » et le « bloqué » qui servira tant dans le champ politique français – est disséminée dans une littérature française de la productivité qui dévalorise assez systématiquement les propriétés attribués à la France et à l'Europe. Pour le ministre des Affaires économique Robert Buron, la productivité « *c'est le désir sain du moderne et du nouveau (...) c'est surtout le goût du risque et de la conquête et le refus de la sécurité dans la médiocrité.*²⁵ » L'hypothèse d'un paradigme psychologique guidant à cette époque, même en France, les actions politiques est étayée par une conviction des planificateurs : « *La cause profonde de notre faible productivité et la plus importante est psychologique. Aucun redressement ne sera possible s'il n'y a pas une volonté de redressement ; cette volonté ne se manifesterait que si elle correspond à un besoin ressenti par la population. Il faut préparer l'opinion, créer un état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui manque en France.*²⁶ »

Le passage du « paléo » au « néo-paternalisme²⁷ » est largement coordonné par ses modernisateurs, non sans réticences de la part des « *vieilles oligarchies patronales*²⁸ ». À la fin des années 1940, L'*Office of Special Representatives* (OSR), qui constitue l'interface entre l'*Economic Cooperation Administration* (ECA) et l'*Organisation européenne de coopération économique* (OECE), émet quelques « *suggestions* », similaires à celle que soumet Max Millikan à Allen Dulles, en direction des gouvernements européens afin d'atteindre les objectifs de l'ERP dans le domaine de la productivité. On trouve entre autres un service d'ingénieurs-conseils américains, des programmes pour la formation ouvrière, un service de conseils pour les questions de relations entre les directions, le personnel et les syndicats ouvriers, des visites d'équipes de productivité aux États-Unis, etc.²⁹. Le « *programme français pour l'accroissement de la productivité* », présidé par Jean Fourastié, se met en place sous l'égide de la *Présidence du conseil* et du *Commissariat général au plan* dont le commissaire est Jean Monnet (I^{er} Plan : 1947-1953). L'*Association française pour l'accroissement de la productivité* (AFAP) est créée

²⁵ Buron R., 1953, « Lettre-préface », in Pierre Babin, *Aux sources de la productivité américaine : premier bilan des missions françaises*, Paris, SADEP, p. 10. Archives nationales, AJ 81 68.

²⁶ Groupe de travail de la productivité, s. d., *Programme français pour l'accroissement de la productivité (exemplaire provisoire)*, Commissariat général au Plan, p. 11. Archives nationales, AJ 81 176. Souligné par les auteurs. Cet exemplaire date probablement de la fin de l'année 1948.

²⁷ Bourdieu P., 1989, *La noblesse d'État : grandes écoles et esprits de corps*, Paris, Minuit, p. 504.

²⁸ Billy J., 1975, *Les technocrates*, Paris, PUF, p. 44.

²⁹ Ces informations sont tirées d'une note des archives du Commissariat général au plan : « Traduction. Résumé des commentaires de l'OSR sur le programme élargi d'aide technique », s. d., Archives nationales, AJ 81 177.

en 1955 pour, selon lui, promouvoir la psychologie sociale en accord avec Daniel Lagache. L'AFAP est un organisme de propagande dont Pierre Bize dira qu'il était « *uniquement un paravent [permettant] de recevoir des ressources financières, d'en user avec souplesse et en dehors des cadres trop rigides des règles administratives*³⁰ ». Le II^e plan (1954-1957) a pour objectif d'accroître la production agricole et industrielle, de mener des actions en faveur de la productivité, de la recherche et de la conversion de la main-d'œuvre³¹.

Une analyse des consignes telles qu'elles sont effectivement énoncées par Robert Pagès le 5 mars 1956 – sur la base des sources américaines concernant les *Training groups* dit « groupes de base » – permet d'observer, à un niveau microsociologique cette fois, deux niveaux pédagogiques, deux ordres de consignes. Le versant que l'on peut appeler « cognitif » consiste à « *prendre des décisions* », à « *traiter des situations* », les repérer, les classer, etc. L'autre consigne, sur laquelle Robert Pagès se fait plus insistant, consiste à avoir une « *discussion libre* », « *sans cérémonie* », sans « *formalisme* » ni « *hiérarchie* ». Pourtant les professionnels qui participent à ce séminaire financé par le CGP ont des fonctions d'encadrement. On observe durant ce séminaire, qui dure quant à lui douze jours, un véritable « travail pédagogique tertiaire »³² menés par des autorités pédagogiques mandatées pour inculquer un nouvel habitus dont les expressions corporelles et langagières (tutoiement, utilisation des prénoms) évoqueront la désarmante bonhomie idéal-typique du patron américain.

Si certaines perspectives macrosociohistoriques posent problème, dans la mesure où elles ne mobilisent pas toujours de théorie de l'action, les analyses plus phénoménologiques ne possèdent quant à elles qu'une puissance heuristique limitée dans l'étude des relations internationales. En effet, on ne peut comprendre la mondialisation des « relations humaines » dans le cadre de la guerre froide si l'on occulte les intérêts spécifiques des administrateurs, patrons et scientifiques étasuniens ou indigènes. Mais à trop s'attarder sur ces derniers enjeux particuliers, voire sur le sens attribué à leurs pratiques par les divers protagonistes, on risque de

³⁰ Cité par Boulat R., 2002, « Le Concept de productivité en France de la première guerre mondiale aux années soixante » [en ligne], *Travail et Emploi*, n° 91, p. 43-56. Disponible sur : http://www.travail.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-Emploi/pdf/91_1770.pdf [page consultée le 4 mars 2006].

³¹ Eck J.-F., 1990, *Histoire de l'économie française depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 192 p.

³² Arnault P., 2009, « Mondialisation et transformation des modes de domination au cours de la Guerre froide : la psychologisation de la formation des élites en France au début des Trente glorieuses ». Communication au colloque international : « La formation des élites : enjeux de l'ouverture sociale et de la mondialisation », Sciences Po, Paris, 17-18 septembre 2009.

perdre de vue les « processus larges » (Tilly), comme la transformation relative des « relations industrielles » en Occident au cours des décennies d'après-guerre.